

IN MEMORIAM GEORGETA STOICA

Narcisa ȘTIUCĂ*

Atunci când o mare personalitate ne părăsește săvârșindu-se în Marea Trecere, sentimentul care ne ia în stăpânire este mai întâi că timpul nu ne mai este prieten și că lumea s-a golit, dar îl trăim doar un moment căci ne rămân scrierile, înfăptuirile, sfaturile și toate gesturile mărunte pe care, ca pe niște fărâme de pietre prețioase, le-am dosit în ungherele amintirii.

Nu știu pe câți dintre cei din generația mea îi stăpânește gândul că au fost privilegiați să-i cunoască pe marii, adevărații întemeietori ai disciplinelor în care și eu am evoluat: etnografie, etnologie, folcloristică, artă populară. Eu însă pot să reconstitui fragment cu fragment, pe tot parcursul a patru decenii, întâlnirile cu ei și opera lor, fiecare moment care mi-a permis accesul la realități și documente, care mi-a modelat percepția, înțelegerea și capacitatea de analiză.

Eram studentă la Filologie în anul II când am văzut în vitrina librăriei „Mihai Eminescu” o carte minunată: *Arta populară românească* de Georgeta Stoica și Paul Petrescu. Zi de zi, după cursuri, îmi făceam drum să mă asigur că nu fusese cumpărată fiindcă bursa întârzia. Am reușit într-o bună zi s-o cumpăr și am citit-o de două ori la rând: o dată, ca pe un roman cu vibrații istorice, a doua oară, cu un creion în mână și cu promisiunea că voi vizita curând muzee și sate. Peste douăzeci de ani, când mi s-a atribuit cursul de etnografie la catedra de etnologie și folclor a Universității din București, aceeași neprețuită carte a constituit cadrul general de ordonare a materiei. Chiar dacă unora le-ar părea vetustă și anchilozată abordarea mea, nu mă voi sfii să afirm că studiile elaborate de cei doi mari specialiști în artă populară românească mă inspiră și astăzi în conceperea prelegerilor de „dialog al artelor tradiționale” și chiar a unor comunicări și articole științifice.

Dicționarul de artă populară – elaborat de aceiași autori – îl păstrez la îndemână, alături de alte instrumente de lucru celebre precum dicționarele de concepte și termeni, de mituri și simboluri, de tipologii și corpusuri de texte. Numai că de această carte mă leagă altă poveste: mi s-a cerut, la instituția la care lucram atunci, să alcătuiesc o recenzie care să fie publicată într-un buletin informativ al Ministerului Culturii și, la câteva zile, am participat la lansarea volumului.

Evident, mai scrisesem multe recenzii și articole, însă niciunul despre cărți ale Georgetei Stoica și cu atât mai puțin ale lui Paul Petrescu. Cine eram eu, în fond? O tânără debutantă la o instituție fără pedigree academic dar cu avataruri comunist festivaliere, e

* Universitatea București.

drept, doctorandă a profesorului Mihai Pop, dar... folcloristă. (Era o tensiune nu destul de abil ținută sub control între cei care studiau segmentul material al culturii tradiționale și cei care se specializaseră în limbajele ei artistice, dar nu e locul...). Nu-mi amintesc din acel text decât o formulare în care cred și azi: „Dicționarul nu este doar un util instrument de documentare, ci o carte de călătorie prin civilizația țărănească și un vademecum al înțelegerii totale a acesteia.” La lansare, Georgeta Stoica s-a îndreptat spre mine cu zâmbetul cald, învăluitor și cu o strălucire în priviri, mi-a întins mâna și mi-a spus: „Cred că nu greșesc: sunteți doctoranda lui Mișu Pop, dumneavoastră ați scris recenzia. Foarte mult mi-a plăcut. E minunat că tineri ca dumneavoastră sunt încă atrași de munca aceasta. Să continuați, este esențial să continuați!”

În acei ani mereu puși sub semnul reconsiderării, reevaluării, ezitării în privința abordării culturii române în general, am frecventat Muzeul Satului bucurându-mă de toate prilejurile care ni se ofereau de a ne apropia de realitatea satului și mai ales de a cunoaște demersurile anterioare care îl aduceau aproape de noi, în „haosul urban”. Întotdeauna, Georgeta Stoica era gazda: prezența sa impunătoare, dar de o distincție remarcabilă, glasul cald, dar ferm, erau impresionante. Am ascultat-o adesea conferințiind: expunea ideile profesoral, echilibrat, selectând întotdeauna ceea ce era esențial, novator, astfel încât să nu creeze impresia de *ultima verba* ci, dimpotrivă, să traseze deschideri incitante, chiar dileme care ne pulsau în minte multă vreme și ne provocau să le deslușim prin propriile eforturi.

Georgeta Stoica vorbea cum scria: fără emfază și fără accente etnocentriste, dozând cu scrupulozitate detaliile pentru a sugera doar covârșitoarea importanță a observației și relevanța propriei analize, cu o stăpânire perfectă a conceptelor și terminologiei, dar fără a le etala ostentativ pe cele de ultimă oră. Cine se apleacă asupra volumelor dedicate arhitecturii și interiorului tradițional, meșteșugurilor artistice, dar mai ales asupra articolelor de muzeologie descoperă o viziune surprinzătoare pe care, astăzi, cu orgoliu și convingerea inaugurării unui domeniu senzațional nou, unii ar numi-o antropologia locuirii. Este de fapt o înțelegere profundă a lucrurilor și rosturilor, a concatenării și cauzalității, a conexiunilor în spațiu și timp.

A afirma cu vorbe rezonante, superlative, că propria-ți cultură e unică este pe cât de simplu, pe atât de rizibil: nu doar că te descalifică – în calitatea ta de specialist – dar, din nefericire, duce la bagatelizarea a însuși obiectului adorației tale. De aceea, Georgeta Stoica a urmărit constant să exemplifice, să raporteze diacronic și sincron realitățile, să construiască anumite criterii după care să tipologizeze și abia apoi, să evalueze.

O altă secvență care îmi vine în minte este cea în care, cu spiritul său calm dar dominator, cu inflexiuni de indulgență bine stăpânite, a aplanat o aprigă dispută despre „pericolul globalizării” în care se angrenaseră trei generații de cercetători: „Dragii mei, globalizare a mai fost și va mai fi. Din Antichitate până în timpurile moderne istoria a trecut prin acest proces. Problema actuală este a exploziei de informație, a accesului neîngrădit și a modelelor pe care civilizațiile le au la îndemână. Ștergerea identității nu se face deodată și nici fără voia noastră. Dacă știm să o definim, o vom stăpâni și vom putea s-o cultivăm. Nu izolarea este soluția, ci descoperirea și punerea în valoare a ceea ce avem noi și au și ceilalți, ceea ce ne definește fără a contrasta și ceea ce ne apropie fără a ne confunda. Eu sunt sigură că tinerii care ne-au uimit azi cu ideile din

comunicările lor vor ști să păstreze echilibrul. În fond, noi am contribuit la formarea lor și am încredere în capacitatea lor de a-și selecta ideile și modelele.” (După un moment de liniște semnificativă, aplauzele și zâmbetele admirative au izbucnit din spatele sălii de conferințe, acolo unde mă aflam și eu printre colegii mei de generație și alături de discipolii pe care îi formam. Era în toamna anului 2005).

Peste încă un deceniu, am avut privilegiul de a lucra la dosarul de înscriere a tehnicilor de executare a scoarțelor românești în patrimoniul UNESCO având-o drept consultant și girant științific pe Georgeta Stoica. Nu-mi este îngăduit de noua legislație să împărtășesc în aceste pagini date inedite, dar voi menționa doar că rigoarea și complexitatea erudită a textelor au constituit, din nou, pentru mine și echipa de elaborare a formularelor, o nouă și profundă lecție. Niciun cuvânt în plus, nicio frază care putea fi eliminată. Deși formată în timpurile când discursul academic trebuia să fie amplu pentru a fi persuasiv, Georgeta Stoica a înțeles constrângerile programului, strictețea cu care erau evaluate aplicațiile în funcție de precizia și onestitatea informațiilor și și-a modelat textele ca atare. Împreună am lucrat exclusiv online într-o perioadă în care mulți se arătau oripilați de acest lucru: schimb de e-mailuri, întâlniri pe skype, scurte consultări pe messenger – încă o lecție de neuitat de la marea Doamnă a etnografiei românești...

Îndemn pe toți cititorii acestor pagini să-și găsească răgazul de a citi lucrările Georgetei Stoica, fie pe cele din biblioteci, fie articole disponibile digital. Vor descoperi o artă a cuvântului întretesut cu idei provocatoare, ca și cum s-ar desfăta cu un alt fel de clavecin bine temperat.

Se spune că profesorii nu îmbătrânesc niciodată fiindcă au mereu în preajma lor oameni tineri și entuziaști. Eu cred, cunoscând-o pe acad. Georgeta Stoica atunci când deja eram matură, că tinerețea lor nu se vestejește tocmai pentru că au vocație de magiștri. Dincolo de consistentele cunoștințe, m-a convins că perfecțiunea nu există decât în autosuficiență, de aceea cred că cel mai potrivit dicton care a caracterizat relația mea fragmentată și fulgurantă cu domnia-sa este *Ne discere cessa!*

Fie-i memoria binecuvântată și fie ca generații de-a rândul să se bucure de înfăptuirile sale!

